

Reactie op 'Controle van jaarrekeningen door accountants'

W.H. van Huizen

LEZERS REAGEREN

Het artikel 'Controle van jaarrekeningen door accountants, een economisch gedragsmodel' van Drs. M. van Dijk uit het MAB van juli/augustus 1994, blz. 372 e.v. nodigt uit tot het geven van een reactie. Ik heb namelijk met groeiende verbazing kennis genomen van dit artikel. Er staan mijns inziens feitelijke onjuistheden in vermeld. Bovendien is gekozen voor een volstrekt verkeerde benadering van de 'gedragingen' van de accountant. Met name het laatste is voor mij een motief geweest in te gaan op genoemde uitnodiging.¹

1 Inleiding

In de volgende paragraaf wil ik in het kort enkele algemene kanttekeningen plaatsen bij het zogenoemde gedragsmodel voor accountants. De schrijver van het artikel heeft gepoogd het werkelijke gedrag van een 'doorsnee' accountant bij de controle van jaarrekeningen, alsmede bij de verwerving van nieuwe cliënten in een schematisch model te plaatsen. *De uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd zijn echter volstrekt irrelevant en niet conform de werkelijkheid.* Om in accountantsterminologie te blijven: het beeld van het artikel is niet getrouw.

In de derde paragraaf zal ik stilstaan bij de gebruikers van de jaarrekening, enerzijds zoals de schrijver van het artikel deze ziet, anderzijds hoe mijn ervaringen in deze zijn. De daaropvolgende paragraaf heb ik gewijd aan de elementen waarop accountants volgens de schrijver worden beoor-

deeld. Met name oorzaak en gevolg worden hier mijns inziens verkeerd geïnterpreteerd. In de vijfde paragraaf bespreek ik de door de schrijver geïntroduceerde tweede vorm van risico-analyse. Deze paragraaf vormt de kern van mijn betoog omdat dit deel van het artikel - wederom in accountantstermen - materiële fouten bevat.

Uiteindelijk volgen nog enkele korte opmerkingen over de empirische onderzoeken, die worden aangehaald in het artikel ter ondersteuning van dit gedragsmodel, waarna ik tot een conclusie zal komen.

2 Het gedragsmodel

Het gedragsmodel van accountants geeft aan 'hoe accountants zich zullen gedragen als de partijen die bij de jaarrekeningcontrole zijn betrokken zich uitsluitend laten leiden door economische voordelen op korte termijn'. De schrijver doelt waarschijnlijk op alleen de openbare accountants, die zich uitsluitend bezig houden met de controle van jaarrekeningen. Dit is, naar ik inmiddels bekend veronderstel, een zeer enge beschrijving van de functie van accountant.

Uit het vervolg van het artikel blijkt dat de schrijver enige nadruk legt op het deel van de omschrijving 'economische voordelen op korte termijn'. Twee elementen dus, *Economische* voordelen en *korte* termijn. Mij bekruipt hierbij het gevoel van een aapje dat moet kiezen uit een banaan, welke zo voor het pakken ligt, en een hele kist vol bananen, maar waarvan die kist eerst opengemaakt dient te worden. Het aapje zal, uit het oogpunt van 'economische voordelen op korte termijn' de banaan die zo voor het pakken ligt nemen en de kist, voor zolang het duurt, links laten liggen. Accountants zijn (net als mensen?)

¹ W.H. van Huizen is vanaf 1988 werkzaam in de accountancy; momenteel als leidinggevend assistent-accountant bij Moret Ernst & Young Accountants te Amersfoort.

toch niet zó kortzichtig om te vergeten verder te kijken dan die ene banaan, die korte termijn of louter de economische voordelen?

De schrijver is zich bewust van deze tekortkoming en schrijft daarom in zijn conclusie dat naast de voordelen op korte termijn ook andere overwegingen een rol spelen. Deze worden echter in het model buiten beschouwing gelaten. Helaas, want dat is gelijk aan het beschrijven of ontwikkelen van een macro-economisch model, *zonder rekening te houden met het spel van vraag en aanbod*. Juist die andere overwegingen, waar ik later in deze reactie over schrijf, zijn zulke belangrijke elementen in het gedragspatroon van een accountant.

3 De betrokkenen

In het vervolg van het genoemde artikel worden de diverse 'partijen' (mag je daarvan spreken?) bij de jaarrekeningcontrole besproken. De gebruiker wordt afgeschilderd als potentiële schade-claimer. 'Als blijkt', zo staat vermeld 'dat een door een accountant goedgekeurde jaarrekening materiële fouten bevat, zal de gebruiker trachten zijn schade op de accountantsmaatschap te verhalen'. De accountant zou, volgens de schrijver, zijn gedrag laten bepalen door dit potentieel aan schadeclaims.

De vraag ontwijkend in hoeverre schade in redelijkheid kan worden verhaald op accountants, worden de gebruikers van de jaarrekening in deze zin gedevalueerd tot potentiële schadeclaim-indieners. En niets meer dan dat. Beter is het de gebruikers te zien als personen die op gefundeerde wijze tot een bepaalde beslissing willen komen. Te denken valt aan aandeelhouders, personeel en directie, banken, leveranciers en overige geïnteresseerden.

Natuurlijk, als zij beslissingen nemen op basis van verkeerde informatie, zullen diezelfde gebruikers trachten hun financiële schade te verhalen. Maar de zienswijze van de schrijver is in essentie verkeerd. Niet laatstgenoemd gegeven is maatgevend voor de bepaling van de werkzaamheden van de accountant. Nee, het beeld van de jaarrekening als geheel is maatgevend. De jaarrekening (of andere gegevensopstelling) moet betrouwbaar zijn.

Overigens zal de accountant altijd zoeken naar een optimale mix van de tot zijn beschikking staande controlemiddelen, omdat in een relatief

kort tijdsbestek (korte controleperiode tijdens het controlejaar en achteraf) voldoende zekerheid moet worden verkregen omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening. Hiertoe zal de accountant keuzes maken. Ook bij deze keuzes zullen risico's dienen te worden afgewogen. Echter niet de risico's die in het gedragsmodel van Van Dijk worden genoemd.

De accountant dient daarbij rekening te houden met de soms tegengestelde belangen van de gebruikers. Voor de ene gebruiker is een fout in de vermogenspositie aanvaardbaar, als het winstsaldo maar juist wordt weergegeven, terwijl voor de andere gebruiker juist de vermogenspositie veel belangrijker zal zijn. Dat maakt het ook moeilijk te beoordelen wanneer het beeld van een jaarrekening wordt aangetast. Maar dat mag worden verwacht, gezien de deskundigheid die een accountant geacht wordt te bezitten.

4 Beoordeling van accountants

Accountantsmaatschappen zijn commerciële instellingen, die streven naar maximalisatie van omzet en winst, zo staat vermeld. Hiermee oorzaakelijk verband houdend worden, volgens de schrijver, de accountants op de volgende punten beoordeeld:

- verwerving nieuwe cliënten,
- verlies van cliënten,
- winstgevendheid van opdrachten en
- schadeclaims.

Inderdaad, accountants worden beoordeeld. Enerzijds intern (door de andere maatschapsleden) anderzijds extern (door de cliënten). De vier beoordelingsinstrumenten als hierboven vermeld vloeien echter voort uit de deskundigheid van de accountant. Indien een accountant een grote mate van deskundigheid bezit, heeft dit bijna automatisch tot gevolg dat er weinig verlies van cliënten plaatsvindt. Daarnaast heeft dezelfde deskundigheid tot gevolg dat de schadeclaims uitblijven. Kan de accountant efficiënt werken, plannen en werk verdelen, en kan hij de risico's (zie par. 5) goed inschatten, dan heeft dit tot gevolg dat de opdrachten kunnen worden uitgevoerd binnen de daarvoor bestaande budgetten. Bovenstaande elementen zijn dus geen beoordelingsinstrumenten op zich, maar is het gevolg van de deskundigheid van de persoon en de kwaliteit van zijn werk. Daarop wordt hij/zij dan ook beoordeeld.

De constatering dat accountantsmaatschappen commercieel zijn ingesteld, kan ik beamen. Ze zien inderdaad graag hun omzet toenemen. Maar, net als bij andere commerciële instellingen, gaat dat veel verder dan alleen maar met lage controlebudgetten nieuwe cliënten proberen binnen te halen. Ook veel verder dan het niet laten corrigeren van materiële fouten met als doel de cliënt maar tevreden te houden. Ook zullen zij teneinde goedkoper de werkzaamheden te kunnen verrichten, nimmer inleveren op de kwaliteit van het werk (zowel controle als overige dienstverlening). Mercedes bouwt toch ook geen trabantjes ondanks dat deze veel goedkoper gemaakt kunnen worden?

Eén van de voornaamste elementen van het accountantsberoep is het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënten. Bij een goede relatie kun je als het erop aankomt harde noten kraken. Je kunt in zo'n situatie de directie ervan overtuigen waarom eventuele fouten gecorrigeerd dienen te worden, mede in zijn of haar eigen belang. Omgekeerd, de directie kan de accountant overtuigen van het feit dat een veronderstelde fout in het geheel geen (harde) fout is, mede in het kader van het eerder genoemde beeld van de jaarrekening. Op deze manier ontstaat een wisselwerking tussen de betrokkenen, waarbij de accountant in ruime mate gebruik zal moeten maken van zijn 'professional judgement', en waarbij het beeld van de jaarrekening een centrale plaats in zijn besluitvorming inneemt.

5 Tweede risico-analyse model?

In het artikel wordt vervolgens een nieuwe controlefilosofie (naast de bestaande) geïntroduceerd, de *financiële* risico-analyse. 'Net als bij de controle', zo staat vermeld 'zal hij (de accountant, WvH) het risico inschatten dat fouten in de jaarrekening worden ontdekt en leiden tot schadeclaims en rechtszaken'. Hoe hoger dit risico wordt ingeschat, hoe meer de accountant zal aandringen eventuele fouten in de jaarrekening te corrigeren. Hoe lager dat risico, hoe meer de accountant geneigd zal zijn die fouten te accepteren.

Bij deze risico-analyse weegt de accountant dus een minimale werkspanning af tegen het risico dat er een claim van een derde wordt ingediend ten gevolge van een materiële fout in de door hem goedgekeurde jaarrekening. Zoals reeds in de inleiding vermeld, is hier sprake van een *materiële fout* in het artikel. Hoewel de kans klein

is dat er claims zullen volgen naar aanleiding van dit artikel, zal deze fout - zoals alle materiële fouten - toch hersteld moeten worden.

Het enige (ik zou willen zeggen echte) risico-analyse model geeft de accountant de mogelijkheid zichtbaar een afweging van de bestaande risico's te maken, waardoor de controle optimaal en zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Bij de omschrijving van risico-analyse wordt in de leerboeken vermeld: 'Met handhaving van het uitgangspunt dat de te controleren gegevensopstelling juist moet zijn, is deze benadering (risk analysis) erop gericht te analyseren aan welke aspecten meer aandacht moet of minder aandacht kan worden gegeven' (Leerboek accountantscontrole, par. 3.3.305).

Deze risico-inschatting is alleen ontwikkeld om een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende tot de accountant ter beschikking staande controlemiddelen, ook weer om een zo efficiënt mogelijke controle uit te voeren.

Centraal staat dus de juistheid van de gegevensopstelling, i.c. het beeld van de jaarrekening. Wanneer geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de werkelijkheid, en wanneer niet? Voorbeelden (zeker niet uitputtend) van risico's die door de accountant worden afgewogen zijn:

- In hoeverre zal de gegevensopstelling, zonder rekening te houden met interne controlemaatregelen, fouten bevatten?
- In hoeverre worden deze fouten door interne controlemaatregelen (dus controle door de cliënt zelf) ontdekt?
- In hoeverre worden eventuele fouten ontdekt door cijferanalyse?

Afweging van ondermeer deze risico's bepalen de controlemix. Het woord claim komt hier dus niet te pas. De betrouwbaarheid van een gegevensopstelling hangt niet af van de kans dat een claim wordt ingediend! Derhalve is de definitie van de financiële risico-analyse, zoals hierboven vermeld, niet ter zake doende. De accountant weegt immers andere risico's af teneinde tot een verklaring te komen. Deze risico's bepalen de *aanpak* van de controle (ex ante) en betreffen niet de consequenties van het afgeven van de verklaring (na uitvoering van de controle: ex post)!

Overigens geeft de heer Van Dijk aan het eind van zijn artikel een omschrijving van de (echte)

risico-analyse: 'gericht op het verminderen van het risico dat bij het uitvoeren van de controle materiële fouten niet worden ontdekt'. Het risico in deze omschrijving is dus dat er materiële fouten in de jaarrekening niet ontdekt worden. Deze omschrijving gaat, zoals uit vorenstaande blijkt, mank. Het gaat er niet om een risico te verminderen, maar juist de risico's (waardoor mogelijk fouten in de jaarrekening kunnen vóórkomen, zoals hierboven enkele opgesomd) te *erkennen* teneinde de accountantscontrole daarop aan te passen.

6 De ondersteuning ondermijnd

Ik wil niet onbesproken laten de empirische onderzoeken, waarmee de schrijver ondersteuning vindt voor zijn gepresenteerde gedragsmodel. Overigens wil ik geenszins de betrouwbaarheid van de uitkomsten van deze empirische onderzoeken in twijfel trekken. Het valt echter op dat de meeste van deze onderzoeken in het (grijze) verleden (de meeste tussen 1974 en 1985, enkele uit 1990) zijn verricht. Juist in de laatste jaren ontstaat bij de accountantsmaatschappen de tendens de cliënten niet met lage controlebudgetten te verwerven of te behouden, maar veel meer met de kwaliteit van hun dienstverlening. De zogenoemde toegevoegde waarde voor het bedrijf (wat kunnen wij voor de cliënt betekenen?; wat verwacht de cliënt van ons?). In dit kader kunnen worden genoemd de management-letters, beschrijvingen (en het aandragen van verbeteringen) van de administratieve organisatie en interne controle en overige - meer specifieke - dienstverlening. Deze accentverschuiving van de laatste jaren ondermijnt mijns inziens de ondersteuning van het gedragsmodel.

7 Tot slot

Er geldt voor accountants maar één risico-analyse. Uitgaande van de betrouwbaarheid van een gegevensopstelling is de risico-analyse erop gericht te analyseren aan welke aspecten meer aandacht moet of minder aandacht kan worden geschonken. Gezocht wordt naar een zo efficiënt mogelijke controle-aanpak door afweging van verschillende risico's. Dit is immers in het belang van de cliënt en de accountant.

Eventuele fouten in een jaarrekening dienen in overleg met de cliënt te worden gecorrigeerd.

Daarom is de relatie die de accountant met zijn cliënten opbouwt van groot belang. Als deze relatie goed is, dan zal de accountant uitleggen waarom het van belang is de fout te corrigeren. Anderzijds kan de cliënt wellicht de accountant overtuigen dat de veronderstelde fout geen werkelijke fout is, zodat correctie niet nodig blijkt. Fouten in de jaarrekening accepteren omdat dan de cliënt tevreden zal zijn over het functioneren van de accountant, zoals het artikel suggereert, is *niet realistisch*. De cliënt is tevreden over zijn accountant als deze voldoende toegevoegde waarde (in de vorm van adviezen op administratief organisatorisch en overig financieel gebied) levert.

Het spijt mij te moeten vermelden dat de conclusie niet anders kan luiden dan dat het de schrijver niet is gelukt een goed gedragsmodel te ontwikkelen. Er kan zogezegd geen goedkeurende verklaring verstrekt worden. Zelfs geen verklaring met beperking.

Het zal overigens best mogelijk zijn er één te ontwikkelen. Echter, de uitgangspunten dienen dan anders (rationeel) te worden geformuleerd. Daarnaast dienen de werkzaamheden van accountants beter (ruimer) te worden omschreven. Ten slotte zal de door de schrijver van het artikel geopperde gedachtengang van accountants geheel dienen te worden herzien. Daarbij zal de in het model gepresenteerde negatieve instelling van de accountant in het algemeen losgelaten dienen te worden en zal daarvoor een meer rationeel, commercieel, maar vooral integer denkend mens in de plaats moeten komen.

Ik ga de uitdaging van een nieuw gedragsmodel niet aan. Is het overigens wel een uitdaging? Bij de economie worden modellen ontwikkeld om effecten in de toekomst van bepaalde macro- en micro-economische beslissingen op dit moment te kunnen beredeneren. Welke redenen zijn er om de gedragingen van (openbare) accountants in de toekomst te kunnen voorspellen? Helaas heeft de schrijver van het artikel hieraan geen aandacht besteed. Maar ach, wie zich geroepen voelt en wat tijd over heeft

Noot

¹ Met dank aan de heer V.C. Hartman voor zijn suggesties.

**Naschrift bij het artikel
'Reactie op "Controle van jaarrekeningen
door accountants"' van W.H. van Huizen**

Drs. M. van Dijk

Ik heb het uitgebreide commentaar op mijn artikel met veel belangstelling en waardering gelezen. Het geeft mij de gelegenheid enige punten van mijn artikel nader te verduidelijken.

1 In het artikel wordt een gedragsmodel ontwikkeld dat aangeeft hoe naar de mening van de schrijver accountants zich zullen gedragen als alle partijen die bij de controle van de jaarrekening zijn betrokken, zich uitsluitend door economische voordelen op korte termijn laten leiden. Een zeer belangrijk punt van kritiek van de briefschrijver is, dat het uitgangspunt van dit model (partijen streven uitsluitend naar economische voordelen op korte termijn) niet in overeenstemming is met de werkelijkheid en een belangrijk deel van zijn commentaar bestaat uit voorbeelden die aangeven dat accountants (en hun klanten) zich *niet* (altijd) opportunistisch gedragen.

De briefschrijver gaat hiermee echter voorbij aan het specifieke karakter van een wetenschappelijk gedragsmodel (of theorie). Het doel van zo'n model is het voorspellen (en soms ook verklaren) van het gedrag van individuen. Relevant hierbij is slechts of het model goede (en interessante) voorspellingen oplevert, hetgeen door middel van empirisch onderzoek getoetst kan worden. *Niet relevant* is of de uitgangspunten van het model wel volledig stroken met de werkelijkheid en of het model wel rekening houdt met alle factoren die het gedrag van individuen beïnvloeden. Een goed voorbeeld is de bekende agencytheorie inzake het gedrag van managers in organisaties. Deze theorie gaat er onder meer van uit dat managers zich uitsluitend door hun eigen (korte termijn) belang laten leiden en dat zij een hekel hebben aan werken. Beide veronderstellingen zijn overduidelijk onjuist. Managers houden in werkelijkheid ook rekening met hun belangen op lange termijn en met de belangen van de organisatie en werken veelal 60 of 70 uur per week, zodat moeilijk kan worden volgehouden dat zij een hekel aan werk hebben. Ook houdt de theorie geen rekening met veel factoren die het gedrag van managers beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld leereffecten, het karakter van de managers en hun reputatie op de

arbeidsmarkt. Ondanks deze 'tekortkomingen' levert de theorie echter interessante en goede voorspellingen op inzake het gedrag van managers en dit is het enige dat telt!

2 Een ander kritiekpunt van de briefschrijver is dat het gepresenteerde model afwijkt van de handboeken en gedragsregels inzake de controle van jaarrekeningen en hij geeft een aantal colleges over de wijze waarop jaarrekeningen volgens de handboeken wel gecontroleerd dienen te worden (zie bijvoorbeeld zijn opmerkingen over de toepassing van risico-analyse).

De briefschrijver gaat er echter volledig aan voorbij dat het nooit de bedoeling van het gepresenteerde model is geweest om aan te geven hoe de jaarrekeningcontrole uitgevoerd *dient* te worden, maar om aan te geven hoe accountants zich zullen gedragen als zij zich uitsluitend door economische voordelen op korte termijn laten leiden. Wellicht ten overvloede: dit laatste is uiteraard in strijd met de handboeken en gedragsregels. De kritiek van de briefschrijver is vergelijkbaar met het kritiseren van de agencytheorie op grond van het feit dat de theorie in strijd is met de voorschriften van de managementhandboeken!

3 Bovenstaande heeft tot gevolg dat de briefschrijver mij veel zaken verwijt die ik nooit heb beweerd. Zo probeert hij dus met vele voorbeelden aan te tonen dat accountants (en hun klanten) zich in werkelijkheid niet uitsluitend opportunistisch gedragen en dat het model in strijd is met de controlehandboeken. Ik heb ook nooit het tegendeel beweerd! Zoals in het artikel duidelijk is vermeld, heb ik slechts aangegeven hoe accountants zich zullen gedragen *als* de partijen zich uitsluitend door economische voordelen op korte termijn laten leiden. Uit dit model kunnen vele interessante voorspellingen worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld de voorspelling dat jaarrekeningen die niet worden gepubliceerd meer fouten zullen bevatten dan jaarrekeningen die wel gepubliceerd worden. Uiteraard zal uit empirisch onderzoek moeten blijken of deze voorspellingen juist zijn.

4 Zeer opvallend is dat de briefschrijver in zijn betoog geen enkel onderscheid maakt tussen de wijze waarop accountants zich volgens de handboeken en gedragsregels *behoren* te gedragen en de wijze waarop zij zich in *werkelijkheid* gedragen. Blijkbaar is de briefschrijver ervan overtuigd dat in werkelijkheid accountants zich steeds gedragen zoals in de handboeken en gedragsregels wordt voorgeschreven. Hij geeft dit op diverse

plaatsen ook aan, bijvoorbeeld in paragraaf 4 waar hij opmerkt dat accountants *nimmer* zullen inleveren op de kwaliteit van hun werk teneinde goedkoper te kunnen werken.

Ik gun iedereen graag zijn overtuiging, maar uit veel empirisch onderzoek (vermeld in het artikel) blijkt dat accountants zich in werkelijkheid vaak *niet* gedragen zoals door de handboeken en gedragsregels wordt voorgeschreven. De briefschrijver realiseert zich blijkbaar ook dat hetgeen hij beweert niet in overeenstemming is met het vermelde empirische onderzoek, maar hiervoor heeft hij een eenvoudige oplossing: het vermelde onderzoek is verouderd, omdat juist in de laatste jaren bij de accountantsmaatschappen een sterke verandering ten goede heeft plaatsgevonden! Mag ik hieruit concluderen dat de briefschrijver het gepresenteerde gedragsmodel 10 jaar geleden wel had onderschreven? Overigens ben ik ervan overtuigd dat de situatie bij de accountantsmaatschappen de afgelopen jaren niet is verbeterd, maar juist is *verslechterd*. Zo is de concurrentie tussen de maatschappen sterk toegenomen, is het gebruikelijk geworden om voor controles vaste prijzen af te spreken en de maatschap te kiezen op grond van uitgebrachte offertes en is het aantal claims sterk gestegen. Verder blijkt ook uit *recent* empirisch onderzoek dat accountants zich vaak niet gedragen zoals in de handboeken wordt voorgeschreven. Zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek van Van de Poel en Schilder (1990) en Drieënhuizen et al. (1990) dat ongeveer 50% van de onderzochte vennoten bereid was een materiële fout in de jaarrekening (in de vorm van een duidelijk onvoldoende voorziening) te accepteren als hiermee de klant behouden kon worden!

5 De briefschrijver wekt in zijn commentaar kortom de indruk dat hij alleen geïnteresseerd is in de wijze waarop accountants de jaarrekeningcontrole *behoren* uit te voeren en niet in hun *daadwerkelijke gedrag*. Hij geeft dit aan het einde van zijn betoog ook aan als hij zich afvraagt welke redenen er eigenlijk zijn om het gedrag van accountants te kunnen voorspellen. Naar mijn mening heeft het accountantsberoep in Nederland zich echter reeds veel te lang uitsluitend bezig gehouden met de wijze waarop accountants zich *behoren* te gedragen en wordt het hoog tijd om, net als bijvoorbeeld de Angelsaksische landen, ook onderzoek te doen naar het *werkelijke gedrag* van accountants en naar de oorzaken van dit gedrag.

Dit is niet alleen wetenschappelijk van belang, maar is ook van groot belang voor het beroep. Pas als veel meer bekend is over het werkelijke gedrag van accountants en de redenen waarom dit gedrag soms afwijkt van hetgeen door handboeken en gedragsregels wordt voorgeschreven, kunnen zinvolle maatregelen ter verbetering worden voorgesteld!

Noot van W.H. van Huizen

Met de laatste alinea van het naschrift van de heer Van Dijk kan ik mij volledig verenigen. Onderzoek naar het werkelijke gedrag van accountants kan inderdaad van groot belang zijn voor het beroep. Ik betwijfel echter of een beschrijving van een gedragsmodel met, zoals de heer Van Dijk zegt, 'irrelevante uitgangspunten' tot een onderdeel van zo'n onderzoek kan/mag worden gerekend.